

YENİ DÖKÜM KUMU KOMPOZİSYONUNUN MİXTURE DESIGN YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU

Aytuğ E. ALSAN*, Mehmet KUL*, Küşat O. OSKAY*, Bahadır KARACA**, Akil MAT**

*C.Ü. Metalurji ve Malzeme Müh., Sivas, Türkiye

** Estaş eksantrik sanayi ve ticaret A.Ş., Sivas, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmada; Estaş döküm fabrikasında kullanılan yeni döküm kumlarının kalitesinin artırılması için döküm kumunun yaş mukavemet, gaz geçirgenliği ve kesme mukavemetini etkileyen parametreler incelenmiştir. Bu parametreler % nem oranı (X_1), % kömür tozu (X_2), % aktif bentonit (X_3) ve % yeni kum miktarı (X_4) olarak seçilmiştir. Optimizasyon çalışmalarında mixture design (MD) yöntemi kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda yeni kum kullanılarak hazırlanan döküm kumunun yaş basma mukavemetini (Y_1), kesme mukavemetini (Y_2) ve gaz geçirgenliğini (Y_3) X_1 , X_2 , X_3 ve X_4 parametrelerine bağlı olarak simüle (tahmin) eden 3 adet matematiksel model elde edilmiştir. Bu modeller kullanılarak Y_1 , Y_2 ve Y_3 'ü maksimum yapan X_1 , X_2 , X_3 ve X_4 değerleri belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler; Yeni kum, optimizasyon, mixture design.

OPTIMIZATION OF COMPOSITION OF UNUSED NEW CASTING SAND BY MIXTURE DESIGN

ABSTRACT

In this study, various parameters were investigated which affect the green strength, gas permeability and shear strength of unused casting sands in order to improve the quality of casting sands used in Estaş casting foundry. These parameters were chosen as water ratio % (X_1), coal powder % (X_2), active bentonite % (X_3) and unused new sand % (X_4). Mixture design (MD) method was used in the optimization studies. At the end of studies, 3 mathematical models were created to simulate the green strength (Y_1), gas permeability (Y_3) and shear strength (Y_2) of unused casting sands as depend on X_1 , X_2 , X_3 and X_4 parameters. X_1 , X_2 , X_3 and X_4 parameters were determined which maximized the Y_1 , Y_2 and Y_3 by using these models.

Keywords; unused new sand, optimization, mixture design.